

ТЕХНОЛОГИЯ ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ПЛАСТ ВОДОРАСТВОРИМЫМИ ПОЛИМЕРАМИ**Сабырбаева Г.С.***к.т.н., доцент Каспийский государственный университет технологии и инжиниринга имени Ш. Есенова, Казахстан, г. Актау***Койшина А.И.***доктор PhD, Каспийского государственного университета технологии и инжиниринга имени Ш. Есенова, Казахстан, г. Актау***TECHNOLOGY OF IMPACT ON THE RESERVOIR WITH WATER-SOLUBLE POLYMERS****Sabyrbaeva G.***PhD., assistant Professor the Caspian state University of technologies and engineering named after S. Yessenov, Kazakhstan, Aktau***Koishina A.***PhD, Caspian state University technology and engineering named Sh. Yessenov, Kazakhstan, Aktau***Аннотация**

Разработка нефтяных месторождений со сложным геологическим строением и физико-химическими свойствами флюидов, насыщенных в продуктивных коллекторах, осуществляется с применением гидродинамических, физико-химических, механических и тепловых методов воздействия. Данные методы позволили наиболее максимальными темпами вести отбор извлекаемых запасов нефти, но, тем не менее, со временем выявилось множество отдельных участков залежи, запасы которых вырабатывались низкими темпами.

Abstract

The development of oil fields with a complex geological structure and physico-chemical properties of fluids saturated in productive reservoirs is carried out using hydrodynamic, physico-chemical, mechanical and thermal methods of exposure. These methods made it possible to select recoverable oil reserves at the fastest possible pace, but, nevertheless, over time, many individual areas of the deposit were identified whose reserves were being developed at a low rate.

Ключевые слова: разработка, залежь, полимер, давления, дебит, проницаемость, скважина, дебит, нефть, композиция.

Keywords: development, deposit, polymer, pressure, flow rate, permeability, well, flow rate, oil, composition.

Введение. Длительная эксплуатация залежи, чередование зон пласта с высокими и ухудшенными фильтрационно-емкостными свойствами, обусловленное неоднородностью пласта, деформация системы разработки из-за простоев и бездействия скважин предопределили избирательное продвижение воды по наиболее проницаемым пропласткам. Для перераспределения движения фильтрационных потоков воды в коллекторах и увеличения охвата заводнением, необходимо применение технологий обеспечивающих этот процесс. [1]

Одним из максимально эффективных и перспективных методов стабилизации добычи нефти являются физико-химические технологии, основанные на применении закачки полимерных композиций.

Среди используемых методов полимерного воздействия наиболее эффективным по увеличению выработки запасов и замедлению темпов падения добычи нефти являются технологии, основанные на применении водорастворимых полимеров (СПС-сшитые полимерные составы). Сущность технологии заключается в блокировке наиболее проницаемых зон гелевыми составами, в результате чего происходит перераспределение объема закачки воды, как по толщине, так и по площади за-

лежи и применению к разработке ранее неохваченных или малоохваченных зон пласта заводнением. [2].

Задача равномерности выработки пластов при наличии осложняющих геолого-физических условий (расчлененность, неоднородность по проницаемости, наличие высокопроницаемых и обводненных зон) успешно решается с помощью воздействия на пласт гелеобразующими полимерными составами, способными проникать вглубь высокопроницаемых зон на значительные расстояния и эффективно регулировать распределение потоков. Основным назначением закачки полимерных композиций является выравнивание неоднородности продуктивных пластов за счет снижения подвижности вытесняющего агента в высокопроводящих пропластках и повышения охвата пласта заводнением как по мощности, так и по простиранию.

Многолетний опыт показывает, что при правильном выборе технологии с учетом индивидуальных особенностей пласта и конкретных условий разработки месторождения, каждая тонна используемого полимера позволяет добыть от 500 до 2000 тонн нефти.

Применение сшитых полимерных композиций обеспечивает создание потокоотклоняющих экранов, которые позволяют: [1].

- снизить расход воды по промытым высокопроницаемым пропласткам;
- перераспределить фильтрационные потоки по площади и разрезу обрабатываемого участка залежи;
- подключить в процесс разработки не вовлеченные нефтенасыщенные пропластки и зоны с пониженными проницаемостями, ранее не охваченные или слабо охваченные заводнением.

Сущность технологии заключается в добавке к закачиваемому в пласт раствору полимера незначительного количества (сотые доли процента) сшивающего агента, под воздействием которого происходит структурирование макромолекул полимера в пористой среде с образованием геля. При этом, диапазон возможных значений фактора и остаточного фактора сопротивления сшитых полимеров может быть в тысячу и более раз выше, чем у раствора полимера без сшивателя.

Количество дополнительной добытой нефти за счет применения СПС зависит, в значительной степени, от вязкости вытесняемой нефти, свойств коллектора (в частности, степени неоднородности) и обводненности продукции на момент внедрения метода. [2].

Расчлененность пласта, чередование изолированных продуктивных пропластков является благоприятствующим фактором применения гелеобразующих полимерных композиций. Степень неоднородности пласта по проницаемости (коэффициент вариации) не лимитирует применение полимерного воздействия, а лишь влияет на выбор технологии.

Вязкость нефти в пластовых условиях может находиться в пределах от 1-го до 100 мПа*с. Нижний предел проницаемости устанавливается, исходя из условия сохранения темпов отбора жидкости в период закачки высоковязкого раствора. При очень низкой проницаемости возможны осложнения в процессе закачки композиции. Диапазон изменения проницаемости желателен в пределах 0,02-2 мкм², приемистость скважины при рабочем давлении нагнетания более 100 м³/сут, но менее 500 м³/сут. Температура в пласте должна быть ниже температуры потери физико-химических свойств гелевой композиции и может достигать максимумом 120°C, однако наилучшие результаты достигаются, если температура пластовой воды не превышает 80°C. [1]

По минерализации и химическому составу воды-растворителя ограничений нет, допустимо содержание в воде железа и сероводорода до 2 мг/л.

Выбор конкретных марок полимеров определяется технологиями их применения, свойствами растворителя, стоимостью полимера и уточняется при подготовке технологических планов, составляемых по каждому объекту на момент начала работ по реализации рекомендуемых технологий.

При применении сшивающихся полимерных составов могут возникнуть ситуации, при которых необходимо разрушать образовавшийся в пласте, трубах или другом оборудовании гель.

Такие ситуации могут возникать при ошибках в приготовлении закачиваемых композиций: получении быстрореагирующих составов, образующих гели в поверхностном и подземном оборудовании (трубах).

Также бывают случаи, когда осуществляется закачка композиции в недостаточно изученные пласты и возможно аномально сильное снижение приемистости скважины. Тогда возникает необходимость в применении технологий и реагентов, разрушающих гель.

Для этого можно использовать добавление неорганической кислоты (HCl, H₂SO₄). Содержание кислоты должно обеспечивать снижение pH раствора приблизительно до двух единиц. При этом следует учитывать разбавление раствора кислоты при ее проникновении в гель.

Но более эффективным, по сравнению с применением кислот является использование для разрушения геля сильных окислителей. В качестве окислителей могут быть использованы бихромат натрия (калия), перманганат калия, различные перекисные соединения. Эффективным реагентом для разрушения полимерных цепей в водных растворах является гипохлорит натрия - NaClO.

Передвижная установка по приготовлению и закачке полимерных растворов УДР-32М создана для технического обеспечения технологии повышения нефтеотдачи пластов путем обработки нефтеносных пластов сшитыми полимерными системами (водные растворы полиакриламида и сшивателя полимера).

Оборудование установок типа УДР-32М позволяет производить непрерывное приготовление и закачку в скважину гелеобразующих полимерных систем с точным учетом расхода и дозировкой реагентов. Для приготовления полимерных растворов используется техническая вода из системы поддержания пластового давления, которая подается непосредственно в установку под давлением.

В комплект поставки установки входит фильтр для очистки технической воды под давлением. Оборудование установки работает в ручном режиме с автоматической блокировкой работы при неисправностях. Для нагнетания в скважину приготовленных растворов применяется насосная установка с трехплунжерным насосом высокого давления и регулируемым электрическим приводом, которая работает при минимальном подпоре до 0,01 МПа во всасывающем трубопроводе.

Для обеспечения сохранности и качественных характеристик используемых химреагентов в комплект поставки установок входит вспомогательный автофургон специальной конструкции. Установки типа УДР-32М работают эффективно в сложных климатических условиях. Средняя наработка в год одной установки составляет не менее 3800 час, что составляет 50 скважин в год при среднем объеме 400 м³ на 1 скважину.

Система электронного управления оснащена программируемым логическим контроллером, персональным компьютером (стационарный или ноутбук), программным обеспечением и предназначена

для организации взаимосвязанной работы технологического оборудования установки с целью обеспечения заданных параметров технологического процесса, для оперативного контроля работоспособности оборудования, для регистрации параметров технологического процесса, для визуализации состояния оборудования и параметров технологического процесса на дисплее бортового компьютера.

Данная система позволяет полностью автоматизировать технологический процесс и контроль за работой установки, минимизирует участие обслуживающего персонала в технологическом процессе, улучшает качество приготовленных растворов при этом не допускает перерасхода химреактивов.

Перед началом полимерного воздействия необходимо провести геофизические исследования скважин, ревизию забоев, контрольные замеры приемистости скважин, планируемых под закачку композиций, и уточнить расчетные технологические параметры закачки.

Закачка СПС будет организована индивидуально в каждую нагнетательную скважину с размещением передвижной установки УДР-32М на устье скважины. Подключение установки на устье скважины позволяет осуществлять индивидуальную закачку без остановки других скважин и того конкретного объема и состава композиции, которые необходимы для воздействия на эту скважину. [1].

Основные технические данные

Шифр изделия	УДР - 32 М
Производительность, м ³ /сутки	от 60 до 300
Давление закачки, МПа, max	до 21,0
Расход сухого полимера	0,25 ...1,2%
Расход жидкого сшивателя	0,05...0,15 %
Температура перекачиваемой среды, 0С	+5...+80 0С
Температура окружающей среды, 0С	-45...+45 0С
Установленная мощность, кВт, max	94
Автофургон	контейнер КГА на шасси
Габаритные размеры, мм	
длина	4 000
ширина	2 500
высота	3 900
Масса, кг	11 800

Среднее время проведения одной скважинооперации по закачке СПС – 2-3 суток, в зависимости от объема закачиваемой гелеобразующей композиции.

При реализации процесса полимерного воздействия необходимо строгое соблюдение неразрывности закачки всего запланированного объема композиции и расчетных концентраций реагентов.

В случае отсутствия реакции на закачку СПС каких-либо из вышеперечисленных скважин, необходимо проведение на них работ по ограничению водопритока.

Одним из наиболее важных факторов, существенно влияющих на эффективность внедряемых технологий повышения нефтеотдачи пластов, является регулярный контроль за состоянием разработки месторождений, параметрами пластов и скважин. Необходимо строго выдерживать все параметры рекомендуемой технологии. Для этого необходим тщательный контроль за качеством закачиваемых композиций, составом растворителя (воды), темпом закачки и т.д. [2].

Только при осуществлении полного контроля за всеми параметрами технологии можно ожидать высокую эффективность при ее внедрении. Зачастую отклонения от разработанных и реализуемых технологий могут привести к значительному снижению технологического эффекта (иногда до нуля) и повышению степени риска. Контроль за состоянием разработки объекта включает в себя сбор и анализ данных по объектам закачки реагентов и воды в нагнетательные скважины, дебитам по жидкости, нефти и воды добывающих скважин, обоснование выбора размера участка воздействия, режима работы скважин.

До начала воздействия и после его завершения проводятся работы по исследованию свойств пластов и скважин, которые включают в себя замеры

приемистости скважин и, при наличии материально-технической возможности, снятие кривых падения давления и профилей приемистости. В процессе закачки композиции осуществляется замер устьевого давления.

Аналитический контроль за составом и качеством закачиваемых реагентов и композиций на их основе, составом используемых для приготовления растворов вод, характеристиками исходных реагентов является необходимой частью технологического процесса и осуществляется химико-технологической службой «ОТО – Пром».

Проведение данного комплекса исследований необходимо в целях контроля за изменением охвата пласта заводнением (подключение неработающих интервалов, изоляция высокопроводящих интервалов) и, при необходимости, своевременной корректировке параметров внедряемой технологии.

Список литературы

1. В.Д. Лысенко «Разработка нефтяных месторождений. Эффективные методы», Москва, «Недра», 2009 г.
2. Айткулов А.У. Повышение эффективности регулирования эксплуатации многопластовых месторождений путем уменьшения добычи попутной воды /Диссертация на соискание ученой степени кандидата технических наук. - М., 1985. – 144 с.

ВОЗДЕЙСТВИЕ НА ПЗС НОВЫМИ ТЕХНОЛОГИЯМИ

Сабырбаева Г.С.

к.т.н., доцент Каспийский государственный университет технологии и инжиниринга имени Ш. Есенова, Казахстан, г. Актау

Койшина А.И.

доктор PhD, Каспийского государственного университета технологии и инжиниринга имени Ш. Есенова, Казахстан, г. Актау

IMPACT ON CCD BY NEW TECHNOLOGIES

Sabyrbaeva G.

PhD., assistant Professor the Caspian state University of technologies and engineering named after S. Yessenov, Kazakhstan, Aktau

Koishina A.

PhD, Caspian state University technology and engineering named Sh. Yessenov, Kazakhstan, Aktau

Аннотация

Для улучшения процессов выработки трудноизвлекаемых запасов в этих участках, зонах применяются дополнительные методы воздействия путем нагнетания в пласт некоторого объема воды через новые нагнетательные скважины, созданные путем их бурения или переводом действующих высоко-обводненных скважин под закачку. Одновременно проводятся в действующих скважинах работы по увеличению их производительности.

Abstract

To improve the processes of producing hard-to-recover reserves in these areas, additional methods of influence are applied by injecting a certain volume of water into the reservoir through new injection wells created by drilling them or transferring existing highly watered wells for injection. At the same time, work is being carried out in existing wells to increase their productivity.

Ключевые слова: нефть, газ, вода, полимер, реагент, скважина, добыча, обработка, технология, пласт.

Keywords: oil, gas, water, polymer, reagent, well, extraction, processing, technology, formation.